

UZLUKSIZ TAʼLIM TIZIMIDA MILLIY IFTIXOR TUYGʻUSINI SHAKLLANTIRISH IJTIMOIY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Рахмонов Азамат Ризвонович

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат

Педагогика институти “Педагогика ва менежмент” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7419918>

Аннотация. Ёш авлодни янги таʼлим стандартлари асосида ўқитишда миллий ифтихор туйғусини шакллантириш орқали комил инсон сифатида тарбиялашни энг самарали ижтимоий педагогик фаолиятни қўллаш ҳақида фикр юритилди.

Калим сўзлар: Ватан тараққиёти, Миллий ифтихор туйғуси, миллий маданиятни англашдаги қувонч, ўта таъсирчан идеалар, Миллий ўз-ўзини англаш.

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация. Думается о применении наиболее эффективной социально-педагогической деятельности в воспитании подрастающего поколения как совершенной личности через формирование национальной гордости в обучении подрастающего поколения на основе новых образовательных стандартов.

Ключевые слова: Развитие родины, чувство национальной гордости, радость в понимании национальной культуры, крайние идеалы, национальное самосознание.

FORMATION OF NATIONAL PRIDE IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM

Abstract. Thinking about the application of the most effective social pedagogical activity in the education of the younger generation as a perfect person through the formation of a national pride in the teaching of the younger generation on the basis of new educational standards.

Keywords: The development of Vatan, the feeling of national pride, the joy of understanding national culture, the most impressive ideals, the national self-realization.

Davlatimiz mustaqilligiga munosib oʻz hissasini qoʻshgan, jahon tanigan ajdodlarimiz ilmiy merosiga munosib, peshqadam, maʼnaviyati yuksak barkamol farzandlarni tarbiyalash jarayonida jamiyat rivojlanishiga monand oʻzgarishlarning pedagogik aniqlash va ularga mos keladigan chora-tadbirlarni aniq belgilash katta ahamiyatga egadir. Chunki, mustaqil mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlari barkamol avlodning sogʻlom ulgʻayishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar uning oʻzligini anglashi va oʻz ustida mustaqil ishlagan tarzda Yurt ravnaqi hamda Vatan taraqqiyoti uchun sidqidildan mehnat qilishga va aqlni safarbar etishga undaydi. Islohotlar esa ularning tom maʼnodagi mohiyatini birinchi navbatda yoshlarning ilgʻor vakillari boʻlmish oʻquvchilar anglaydilar.

Yosh avlodni yangicha taʼlim standartlari asosida oʻqitish, qalbida Vatanga mexr-muhabbat, uning buyuk kelajagiga ishonch, milliy ongini rivojlantirish, milliy iftixor tuygʻusi joʻsh urgan komil inson sifatida tarbiyalashni taʼlim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlarga taʼlim berishda eng samarali usullarini amaliyotga joriy etish hamda shu orqali millatimiz ravnaqiga xissa qoʻshishida milliy istiqloq gʻoyasini singdirishga doir muhim qonuniyatlarni bilish maqsadga muvofiqdir.

Milliy iftixor tuygʻusi aslida kishilarni milliy mansubligini ifoda etishga xizmat qiladi. Manbalarda ifoda etilishicha milliy tuygʻu, milliy mansublikni, milliy oʻzlarini anglashdan hosil boʻlishi, uning mohiyatida oʻz millati, anʼanalari, urf-odatlarini, madaniyati, turmush tarzi, milliy-maʼnaviy qadriyatlarga mustahkam bogʻlanganlik aks etishi, umumiy yashash hududiga egalik qiladigan, bir xil hayot kechiradigan, bir tilda soʻzlashadigan insonlarning etnik birligida shakllanishiga urgʻu beriladi.

Milliy iftixor tuyg'usi bu millatchilik emas, balki uning ma'nosi ijobiy insoniy fazilati hisoblanadi. Masalan uni har qanday millatchilik asosida ko'rish mumkin:

- 1) Ma'lum millatni barcha millatlardan ko'r-ko'rona ustun qo'yuvchi etnopedagogik yo'l-yo'riqlar majmuasida;
- 2) Shovinistik kayfiyatdagi siyosiy g'oyalari tizimida;
- 3) Etnik buzg'unchilik, shovinistik g'oyalarga asoslanuvchi jamoatchilik harakatida aks etadi.

Millatchilik ijobiydan salbiyga tomon rivojlanib boruvchi quyidagi sifatlarga asoslanadi:

- 1) Vatan uchun jon fido etish;
- 2) Millat hayoti va taqdiri uchun jonkuyarlik;
- 3) Ekstremal ko'rinishdagi millatparastlik;
- 4) Shovinistik va hatto fashistik g'oyalarda ham namoyon bo'lishi mumkin.

Millatchilik g'oyasi milliy pedagogikadan mustaqil holda yoki o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. U siyosiy qiziqishlarning o'ta yuqori darajaga ko'tarilishi sababli yuzaga keladi va o'z millati hamda o'zga xalqlar, millatlar to'g'risida noto'g'ri fikrlarga ega qiladi.

Milliy tuyg'u, g'urur va iftixor tuyg'ulari o'z Vatanni sevish, milliy madaniyatni anglashdagi quvonch, milliy rivojlanish va xalq manfaati uchun xizmat qiladigan siyosiy harakatlar va g'oyalarning haqqoniyligini anglab yetish kabi tuyg'ular negizida shakllanadi.

O'quvchilarda milliy iftixor tuyg'usining shakllanishi uchun boshlang'ich asos bu – milliy mansublik bo'lib, u o'zida muayyan miilatga xos etnopedagogik xususiyatlarni namoyon etishni ifodalaydi.

Milliy iftixor tuyg'usining shakllanishiga asos bo'luvchi omil bu milliy o'z-o'zini anglashdir. Milliy o'z-o'zini anglash millatning rivojlanish va taraqqiyot tarixini yaxshi bilish, taraqqiyotning turli bosqichlarida erishilgan yutuqlar va muvafaqiyatlar asosini to'g'ri talqin etish, milliy qadriyatlar mohiyatini anglay olish, ijobiy milliy xususiyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lish, salbiy xislatlar (masalan, mustaqil fikrga ega bo'lmaslik, ota-ona yoki yaqinlarga tobe bo'lib yashash, o'ta andishalilik, qat'iyatning yetishmasligi)ni ko'ra olish, milliy madaniyatning jahon sivilizatsiyasidagi o'rnini yetarli darajada baholash, Vatan taqdiri uchun befarq bo'lmaslik, uning istiqloli va istiqboli uchun kurashish demakdir. Shuningdek mamlakatimiz ta'lim tizimining maqsad va mohiyatidan kelib chiqib shuni e'tirof etish mumkinki, o'quvchilar ongiga mustaqillik g'oyasini mustahkamlash, xalq va millat bilan fahrlanish, milliy iftixor tuyg'ularini singdirishda "pedagog-o'quvchi", "tarbiyachi-tarbiyalanuvchi" munosabatlarida mamlakatda ozod va obod Vatanni, erkin va farovon hayotni barpo etish bevosita o'quvchilarga bog'liq hisoblanadi. Eng asosiysi buni amalga oshirish uchun esa ta'lim jarayonida ularning kishilik jamiyatida taraqqiyoti va ravnaqini ta'minlash, shuningdek, ular tomonidan dunyoviy bilimlarning puxta o'zlashtirilishida muhim ahamiyat kasb etuvchi ya'ni chet tili fanlarini o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj hamda qiziqishni qaror toptirishga e'tibor qaratish lozim. Bu yo'lda o'qituvchining o'quvchilarga yetkazadigan ma'lumotlari mazmuni va uni didaktik nuqtai nazardan qanday berilishi ham muhim hisoblanib pedagogikada asoslangan. O'quvchi-yoshlarda milliy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiluvchi materialning shakli:

- kitoblarda bayon etilgan bo'lishi;
- matnga oid maxsus ko'rgazmali qurollar bo'lishi mumkin.

Ikkala holatda ham yozma nashr shakli nazarda tutilib, chunki bu holatda ko'pchilikka manfaatli ma'lumotlar qo'ldan-qo'lga o'tadi, o'z auditoriyasini kengaytirishi qulay bo'ladi; o'z ta'sirini kuchaytirish uchun kitobiy matnlar yoki milliy iftixor tuyg'usini shakllantiruvchi ko'rgazmali qurollar qayta-qayta o'qilishi bilan birga yod olinishi mumkin.

Shu singari dars va darsdan tashqari vaqtlarda o'quvchi-yoshlarda milliy iftixor tuyg'usini shakllantirishda pedagogik jihatdan e'tiborga olinishi lozim bo'lgan yana bir muhim jihat– bu qanday vositalar yordamida berilayotgan ma'umotni yetkazishdir. Kitoblar, tayyor

ko'rgazmali qurollardan tashqari hozirgi kunda audio-video vositalar, multimedialar, videoslaydlar, masofali onlayn o'qitish, elektron versiyalardan foydalanish imkoniyatlaridir. Bu esa qo'yilgan maqsadga erishishda audio-vizual idrok etish vositalaridan o'rinli va unumli foydalanishda yaxshi samara beradi.

Shu ma'noda, bizning holatimizda o'quvchi-yoshlar ongiga milliy iftixor tuyg'usini singdirish masalasini quyidagilarga bo'lish mumkin:

- millatning yutuqlari, obro'-e'tibori bilan fahrlanish, uning muammolariga befarq qarab turmaslik;
- o'z eliga, millatiga jonkuyar bo'lish;
- o'z millatining moddiy, ma'naviy merosini asrab-avaylashi;
- xalq odatlari, an'analari, qadriyatlarini hurmat qilish, ularni boyitish va takomillashtirish;
- o'z millatiga mehr-muhabbatini amalda namoyon qilish;
- o'zga millatlarni hurmat qilish;
- ajdodlar xotirasi oldida vorislik mas'uliyatini his qilish kabi tarbiya jarayonining jiddiy va kechiktirib bo'lmas vazifalari bilan bog'liq.

Agarda o'quvchi ulg'ayotgan oilada yoki jamoada samimiy munosabatlar muhiti mavjud bo'lsa, uning do'stlari, qarindosh-urug'iga nisbatan mehr-muruvvati qo'llab-quvvatlab turilsa-bu iliq tuyg'ular Vatanga, xalqiga muhabbat, do'stga sadoqat, ota-onaga va ustozlariga mehr-shavqat, yaqinlarini e'zozlash, ular bilan fahrlanish tuyg'ulariga aylanadi. Bularning mavjudligi esa ularning barkamolligi va barcha insoniy fazilatlarning muhim mezonlari hisoblanadi. Asosiy maqsad o'quvchini biror bir kasbga tayyorlash ekan, o'zi tanlagan mutaxassislikni egallash uchun avvalo o'zida qanday shaxsiy xislatlar bo'lishi kerakligini yaxshi bilishi kerak, shundagina yuqori maqsadlarga erishishi mumkin bo'ladi. Buning uchun esa esdan chiqarmaslik lozim o'quvchi ongiga har qanday g'oyani singdirishda o'ta ta'sirchan ideallar juda muhim ahamiyat kasb etadi. Tarbiyachi tarbiyalanuvchisini kimning o'rnida ko'rishni xohlasa, buning uchun tarbiyalanuvchi ko'zida ideal darajani o'z maqsadiga yetqaza olishi kerak bo'ladi. Masalan, o'quvchining ideali uning otasi, u otasiday ta'lim soha egasi bo'lmoqchi, u yaqin orada bu maqsadga erishib bo'lmasligini, lekin unga qat'iy intiladi, o'zida otasida bor hislatlarni takrorlashga harakat qiladi. Shu singari yana bir muhim jihat bor- bu esa o'quvchining qiziqishlarini inobatga olib uning dunyoqarashini va e'tiqodini shakllantirish masalasidir. Masalan, Amir Temurning butun hayoti davomida xalqqa va millatga fidoiylik namunasi sifatida, Muhammad Al-Xorazmiy, Imom Ismoil al-Buxoriy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, kabi buyuk allomalarimizning ilm va ijod yo'lidagi qat'iyatlari, erishgan yutuqlari e'tiqodlilikning yorqin namunasidir.

Demak, dunyoqarashi va e'tiqodi shakllangan inson ilmga intiladi, o'z maqsadiga erishishga harakat qiladi, har tomonlama barkamol bo'lishga tirishadi, buyuk kishilarga havas qiladi. Bizning holatimizda, agar o'quvchilarimizda Vatanga mehr, ota-bobolarimizga hurmat, yurtimiz kelajagiga ishonch xislatlarini yuksak darajaga ko'tarsak, milliy tuyg'uni shakllantirish, degan buyuk maqsadimizga erishgan bo'lamiz.

REFERENCES

1. 1.Sh.M.Mirziyoev "Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir". O'zbekiston-2018yil
2. 2.O'zbekiston Respublikasi qonuni: «Ta'lim to'g'risida» Barkamol avlod- O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. -T.: Sharq, 1997.- 65 b

3. *Karimov I. A. –Yuksak ma'naviyat–engilmas kuch.–T.; Ma'naviyat,2008.-176*
4. *O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontseptsiyasi (O'zR Prezidentining 29.04.2019 y. PF-5712-son Farmoniga 1-ilova)*
4. *7.Egamberdiyeva N “Ijtimoiy pedagogika” Toshkent A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti Toshkent — 2009*